

(GT9 - Indizível)

Conformações do desejo: a linguagem cibernética dos objetos e a formação discreta dos sujeitos

Mestranda Leona Machado (USP)
Dra. Silvia Regina Ferreira de Laurentiz (USP)

Resumo

Em vista da crescente quantidade de informações disponíveis na internet, tornou-se necessário o uso de sistemas de recomendação capazes de arranjar dados de forma discreta e personalizada para cada usuário. O presente artigo busca investigar como essa organização customizada de informações está relacionada a uma esfera não dita de controle da subjetividade, reproduzida por esquemas de retroalimentação que mobilizam o desejo individual a partir de parâmetros coletivos de distribuição. Partindo da apresentação de modelos de filtragem colaborativa de dados, procura-se relacionar nuances técnicas desses algoritmos a conceitos da semiótica, da filosofia e da psicanálise, a fim de compreender como sistemas de significação podem ser operados por sistemas cibernéticos que reforçam implicitamente papéis sociais desiguais, especialmente de gênero.

Palavras-chave: linguagem; subjetividade; sistemas de recomendação; semiótica.

Abstract

Given the increasing volume of information available on the internet, the use of recommendation systems capable of discreetly and individually tailoring data organization has become essential. This study aims to investigate how the customized arrangement of information relates to an unspoken sphere of control over subjectivity, reproduced through feedback loops that channel individual desire according to collective distribution parameters. By introducing models of collaborative filtering, the discussion seeks to bridge the technical nuances of these algorithms with concepts from semiotics, philosophy and psychoanalysis, in order to understand how signification systems can be operated by cybernetic systems that subtly reinforce social inequalities, particularly regarding gender.

Key-words: language; subjectivity; recommendation systems; semiotics.

INTRODUÇÃO

Não é de hoje que os seres humanos atribuem significados a si mesmos através de outros seres, objetos e blocos de informação. Um histórico de crenças totêmicas, práticas talismânicas e hábitos de consumo mostra que os objetos fundamentam a compreensão que temos de nós mesmos, tanto individual quanto coletivamente. Assim, é válido considerar que as

transformações tecnológicas nos regimes de produção e distribuição de objetos promovem mudanças nos sentidos associados à subjetividade. Com a popularização das mídias digitais, surge um novo repertório de objetos e formas automatizadas de organizá-los. Essas formas se distribuem em diversos níveis, por meio de sistemas que identificam os interesses dos usuários, os correlacionam e geram recomendações significativas. O aumento da eficiência desses sistemas impulsiona uma economia acelerada de produção e consumo de objetos, dinamizando as relações subjetivas com eles. Ao mesmo tempo, a crescente quantidade de informações na internet torna esses sistemas necessários para manter a coerência entre os objetos e, conseqüentemente, entre os sujeitos. Este artigo tem como objetivo investigar como os novos regimes de organização dos objetos, baseados em sistemas algorítmicos, impactam as formações contemporâneas da subjetividade.

Antes de tudo, é preciso delinear o sentido de ‘objeto’ adotado neste trabalho. Ressaltamos que ‘objeto’ não se refere apenas a coisas físicas, mas a qualquer elemento que se insira em nossos discursos como algo significativo — seja um livro, música, filme, informação, pessoa ou sensação. É tudo aquilo por meio do qual nos relacionamos com o mundo. No entanto, os objetos não são coisas-em-si, ou seja, existências totalmente independentes de nós. Todo objeto carrega uma carga de sentido, composta por camadas denotativas, que remetem a um conjunto singular de qualidades, e conotativas, que dizem respeito aos sentidos socialmente atribuídos. Assim, compreendemos que o “objeto é ‘coisa que foi objetivada’, onde objetivar é dar expressão, seja para uma noção abstrata, um sentimento, um ideal, ou qualquer coisa, numa forma que possa ser experienciada” e/ou comunicada (LAURENTIZ, 2019, p. 80). Objeto é tudo aquilo que pode ser conhecido e comunicado por diferentes graus de abstração, seja por imagens, palavras ou modelos, seja de modo físico, mental ou tecnológico. Vale ressaltar que a distinção entre sujeito e objeto é apenas analítica, pois a subjetividade e a objetividade são concomitantemente engendradas por mediações simbólicas que atribuem diferentes posições e relações a cada termo. O sujeito não é uma posição absoluta, mas uma formação que articula nossas relações de sentido com o mundo, tanto com a materialidade dos objetos quanto com as realidades sociais e psicológicas a eles associadas. A subjetividade é, portanto, um efeito da

estruturação da linguagem, que atribui uma posição privilegiada ao sujeito na produção de sentido, como um denominador comum ao qual os objetos podem se agregar por mediações de afeto, desejo e identidade, reunindo um complexo de representações sob a ideia de Eu. Enfim, cabe uma última extensão do conceito de objeto a partir da psicanálise, que os compreende como objetos do desejo, para os quais se dirigem pulsões psíquicas, sejam eles reais — pessoas, coisas, animais — ou imaginários — pensamentos, sensações ou sonhos. Dentre os significados atribuídos a ‘objeto’ na teoria freudiana, destacamos dois mais próximos às noções de Eu: a **escolha narcísica do objeto**, que aponta uma preferência inconsciente por objetos representativos do próprio sujeito, “conforme o [modelo] de sua própria pessoa” (FREUD, 2010, p. 32), que se enriquece “mediante as satisfações ligadas a objetos, assim como pelo cumprimento do ideal [de Eu]” (p. 48); e o conceito de **introjeção do objeto**, uma “identificação do Eu com o objeto abandonado”, na qual o Eu é “julgado por uma instância especial como um objeto” (p. 181) que “escapa à eliminação” (p. 192) por refugiar-se no sujeito, que passa a reproduzi-lo. Esses dois conceitos serão úteis por oferecerem uma perspectiva sobre como o sujeito se relaciona com a fruição satisfatória dos objetos, por realizações representativas de si, e com a perda frustrante dos objetos, por identificações introspectivas com eles. Em um regime marcado pela falta, que incita um ritmo incessante de produção, seja de libido no regime freudiano, seja de capital no regime capitalista, o sujeito é mediado por uma sucessão de satisfações e frustrações que dinamizam suas relações com os objetos a partir das vicissitudes econômicas do regime no qual essas relações ganham sentido.

Destacamos, portanto, três aspectos dos objetos: (1) objeto é qualquer coisa significada, que faça sentido à percepção, à cognição e/ou à comunicação; (2) os objetos estão ligados a formações subjetivas, como o Eu e os desejos; (3) os objetos participam de dinâmicas sociais determinadas pelos regimes nos quais estão inseridos.¹ Para compreender como as relações que mantemos com os objetos são modificadas pela atuação de algoritmos que organizam

¹ Estes aspectos são correlatos das três categorias de Charles S. Peirce respectivamente: de Primeiridade, quanto às qualidades que uma coisa apresenta tal como ela é, “independentemente de qualquer outra coisa”; de Secundidade, por relações que fazem “de uma coisa aquilo que uma outra a obriga a ser”; e de Terceiridade, pela “mediação” dos objetos e de suas relações no coletivo (2010, p. 27).

discretamente as informações disponíveis na internet, propomos, primeiro, descrever o funcionamento dos sistemas algorítmicos de recomendação, com ênfase em *collaborative filtering*, para, em seguida, traçar paralelos com o Sistema dos Objetos de Jean Baudrillard (2009). Apresentamos, ainda, o conceito de pensamentos conformados (LAURENTIZ, 2015; 2017; 2018; 2019; 2022), com o intuito de desenvolver uma abordagem semiótica desses algoritmos. Por fim, lançamos um olhar crítico sobre a descrição desses sistemas e suas interferências nas formações da subjetividade, a partir das noções de caixa preta, de Flusser (2008), e forma-sujeito, de Pêcheux (2014). Também propomos um recorte empírico para analisar como a atuação desses algoritmos se relaciona com a construção de sentido sobre o sujeito, considerando, especialmente, a forma como questões de gênero se refletem nos vieses presentes em muitos desses sistemas.

SISTEMAS ALGORÍTMICOS DE RECOMENDAÇÃO

A experiência que temos hoje da internet está recoberta por sistemas discretos que organizam as informações de forma personalizada. Esses sistemas operam por meio de cálculos estatísticos que mapeiam informações mais ou menos relevantes a cada usuário, codificadas por vetores e matrizes matemáticas, em “um nível de existência totalmente abstrato, adimensional” (FLUSSER, 2007, p. 177). Através do cruzamento de dados de diferentes usuários, esses algoritmos geram recomendações significativas, aperfeiçoando sua precisão gradualmente por meio de *feedback*. Ao acessarmos plataformas digitais, como redes sociais, *marketplaces* ou serviços de *streaming*, são esses algoritmos que organizam as informações que nos são apresentadas. Considerando que trabalharemos com o Sistema dos Objetos, de Baudrillard, que investiga o “sistema ‘falado’ dos objetos”, ou seja, o “sistema de significações mais ou menos coerentes que instauram” (2009, p. 11), propomos abordar os sistemas de recomendação baseados em filtragem colaborativa.

Sawar et al. (2000) descrevem que “*collaborative filtering works by building a database of preferences for products by consumers. A new consumer, Neo, is matched against the database*

to discover *neighbors*, which are other consumers who have historically had similar taste to Neo” (p. 158). Logo, os algoritmos de *collaborative filtering* (CF) operam com base nas similaridades entre diferentes usuários para gerar recomendações personalizadas de produtos, filmes, séries ou músicas. Isso se dá por meio de três subprocessos:

The ‘representation’ task deals with the scheme used to model the products that have already been purchased by a customer. The ‘neighborhood formation’ task focuses on the problem of how to identify the other neighboring customers. Finally, the ‘recommendation generation’ task focuses on the problem of finding the top N recommend products from the neighborhood of costumers. (SAWAR et al, 2000, p. 160).

Esses algoritmos buscam constantemente aumentar o grau de confiança de suas recomendações, o que, por sua vez, aumenta a confiança dos consumidores: “*consumers need recommendations they can trust to help them find products they will like*” (p. 158). Essa tarefa só é possível na medida em que os usuários participam de uma rede, a partir da qual seus dados podem ser correlacionados. No entanto, a confiança e a eficácia dessas recomendações não são iguais para todos os usuários. Ekstrand et al. (2018) demonstram que, ao se considerar diferentes demografias, subgrupos minoritários recebem recomendações de qualidade inferior em relação aos subgrupos majoritários:

the system may be delivering high-quality service to one subset of its user group, while another smaller group of users receives lower-quality recommendation or search results; the overall metric will not reward effort that improves the experience of minority users as much as it rewards efforts that make things better for those already well-served. (EKSTRAND et al, 2018, p. 3).

Essa diferença na precisão das recomendações pode decorrer de fatores técnicos, como o tamanho do perfil do usuário², mas também de questões sociais mais amplas, como as desigualdades de gênero. Ekstrand et al. (2018) apontam que usuários masculinos obtêm melhores resultados em múltiplas estratégias de recomendação quando considerados *datasets*

² Quando o perfil do usuário é muito reduzido, têm-se poucas informações sobre seus interesses, o que faz com que o sistema gere recomendações bastante genéricas. Similarmente, quando o perfil é muito grande, dificulta-se a determinação de novas recomendações para um usuário que já consumiu os objetos mais óbvios ao seu interesse (EKSTRAND et al, 2020, p. 7).

maiores, enquanto usuárias recebem melhores resultados em *datasets* menores (p. 11). De forma semelhante, Mansoury et al. (2020) indicam que, na maioria dos algoritmos baseados em CF, “*the recommendations given to the female users have higher miscalibration (they are less calibrated) regardless of the anomaly of their ratings compared to the male user groups*” (2020, p. 195). Por fim, Shakespeare et al. (2020) destacam que sistemas de CF tendem a endossar, em suas recomendações, a preferência de usuários por músicos do mesmo gênero, reforçando vieses pré-existentes em seu funcionamento. Todos esses três estudos utilizam como base de dados registros de atividade de diversos usuários em plataformas de ranqueamento de filmes e reprodução de música.

Assim, buscamos descrever o funcionamento dos sistemas de recomendação, baseados em relações de similaridade dos repertórios de objetos dos usuários, e como esses sistemas reproduzem diferenças sociais, tanto pela variação na eficácia das recomendações, quanto pela tendência homofílica de agrupar indivíduos e objetos por familiaridade. Portanto, os sistemas de CF são capazes de formar automaticamente subgrupos populacionais discretos, a partir dos quais organizam os objetos com os quais os indivíduos são colocados em relações de consumo.

O SISTEMA DOS OBJETOS DE BAUDRILLARD

No *Sistema dos Objetos*, Baudrillard argumenta que, “para dar conta do sistema cotidiano dos objetos”, uma análise tecnológica estrutural “é insuficiente”, sendo necessário considerar também “a realidade psicológica e sociológica vivida dos objetos” (2009, p. 13). Para ele, entre a racionalidade do desenvolvimento técnico dos objetos e a irracionalidade de suas dinâmicas de consumo, deve existir um sistema psicossociológico de significações que integre esses dois polos: esse é o sistema dos objetos. Tal sistema se interessa, sobretudo, pelo nível conotativo do objeto — o nível em que ele “é investido, comercializado, personalizado, por onde chega ao uso e entra em um sistema cultural” (p. 15). Esses aspectos, segundo Baudrillard, tornam-se mais importantes que os aspectos denotativos e funcionais do objeto. “A função real [do objeto] passa a ser somente álibi e a forma passa somente a significar a ideia da função: torna-se alegórica” (p.

66). Assim, os objetos deixam de ter “valor próprio” e passam a exercer “uma função universal de signos” (p. 70).

Nesse contexto, escolhemos os objetos não apenas por suas qualidades, mas também pelos significados sociais que carregam. Contudo, à medida que as funções conotativas ganham importância, elas se esvaziam de significados que extrapolem a lógica de modelo-série. A partir de um modelo interiorizado e de sua difusão serial, o objeto passa a ser experienciado como parte de uma constante renovação de versões ultrapassadas. Os sistemas de CF são essenciais para sustentar esse ciclo de consumo em um cenário de infinidade de modelos e séries — “*these systems help customers find products they want to buy from a business*” (SAWAR et al., 2000, p. 165). Sem os sistemas de recomendação, encontrar **objetos desejados** seria muito mais difícil; e, diante da crescente disponibilidade de produtos, é necessário maximizar as chances de consumo para acompanhar o ritmo acelerado da produção. O sistema dos objetos cumpre essa tarefa por meio da “emergência de um **desejo dirigido**” (BAUDRILLARD, 2009, p. 189), cuja submissão às normas do grupo não se dá por um imperativo explícito, mas por alusões ao próprio sujeito do consumo, mediadas pela forma personalizada do objeto — ou de sua organização. Personalizar “é um conceito ideológico fundamental de uma sociedade que visa, ‘personalizando’ os objetos e as crenças, integrar melhor as pessoas” (p. 149), oferecendo ao sujeito uma sensação ilusória de liberdade de escolha. Essa liberdade lhe permite construir um repertório de objetos ao qual associa à sua subjetividade, sem perceber que está sendo conduzido. De forma mais literal que a publicidade analisada por Baudrillard, os sistemas de CF promovem a integração de um corpo social multiforme e globalizado, por meio de vizinhanças discretas, onde a maioria dos vizinhos não se conhece nem se comunica diretamente. A gratificação do consumo reside mais nessa conexão conotativa do indivíduo com uma coletividade enfraquecida do que na fruição das qualidades do objeto, constituindo, então, “uma atividade de manipulação sistemática de signos” (p. 206).

Muitos dos sentidos que o sujeito agrega a si derivam dessa atividade, na qual ele opera por cadeias de gratificações e frustrações, por *feedbacks* positivos e negativos. Isso envolve tanto a satisfação da escolha narcísica de objetos personalizados quanto a frustração pela ausência

contínua de novos objetos fora do repertório com o qual se identifica. Uma lógica de coleção é, assim, imposta como “um processo de projeção narcisista em um número indefinido de objetos, [...] em um envolvimento total, em uma totalização de imagens de si, que vem a ser exatamente o milagre da coleção. Pois colecionamos sempre a nós mesmo” (p. 99). Não por acaso, temos a sensação de que esses sistemas leem nossos pensamentos ou nos conhecem melhor do que qualquer outro, justamente porque grande parte do que acreditamos ser se baseia em uma coleção de objetos que associamos a nós mesmos. Algoritmos de CF nos conhecem porque conhecem os nossos objetos. A inovação desses sistemas está em prever automaticamente o desejo, sem necessidade de um discurso explícito sobre ele.

No entanto, Baudrillard defende que, no sistema dos objetos, há apenas um “repertório hierarquizado sem sintaxe”, que configura “uma ordem de classificação e não uma linguagem” (p. 199). Essa posição faz sentido em sua época, no final da década de 1960, marcada por um discurso publicitário ainda bastante centralizado. Seu argumento permanece coerente, uma vez que o sistema dos objetos promove uma “**decupagem** social”, impondo uma **ordem** e “uma espécie de **porvir** objetivo (materializado em objetos) para cada um dos grupos” (p. 199) — processo bastante semelhante ao dos algoritmos de *CF*, que **decupam** as relações entre indivíduos e objetos para maximizar a eficácia de seu **ordenamento**, gerando **predições** coerentes para cada usuário. Para que aí se constitua uma linguagem, falta uma “sintaxe viva” pela qual os objetos possam esclarecer e estruturar as necessidades subjetivas “de uma maneira nova”, e as necessidades possam esclarecer “novas estruturas sociais pela mediação dos objetos e de sua produção” (p. 196). Sugerimos, agora, que os sistemas de recomendação fornecem uma sintaxe automatizada ao sistema dos objetos, formando uma espécie de proto-linguagem.

A SEMIOSE DISCRETA DOS SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO

Por mais que Baudrillard tenha descrito o consumo em termos de ação dirigida, ele deixa pouca margem, no Sistema dos Objetos, para uma ação tão significativa quanto um ato de fala. A compra de um produto “não tem nada de uma troca livre e viva”; trata-se de “uma operação

pré-coercitiva” que une um sistema de necessidades ao de produtos (p. 196). No entanto, a partir do momento em que consideramos um sistema de monitoramento constante das atividades de cada usuário, que atualiza e reorganiza, em tempo real, o repertório de objetos e as relações de vizinhança entre os usuários, podemos entender que há, entre nós, processos semióticos automatizados por uma sintaxe matemática. Esses sentidos continuam associados a hábitos e normas culturais, mas suas dinâmicas dentro da cultura se transformam com a inserção de sistemas cibernéticos na distribuição demográfica desses sentidos.

O conceito de pensamento conformado pode nos ser útil para compreender como tecnologias desse tipo atuam nos processos semióticos associados aos objetos. Pensamentos conformados são

códigos e conjunto de códigos, normas, algoritmos, padrões, bem como as imagens técnicas (pelo viés flusseriano), dispositivos, interfaces, uma vez que estes são resultados de conceitos, textos e teorias científicas, e portanto, formas atualizadas de conhecimento elaborado, com a capacidade de mudar hábitos e comportamentos. (LAURENTIZ, 2017, p. 3609).

O pensamento conformado é um tipo particular de signo, referente a “hábito(s) adquirido(s) e formalizado(s) por uma cultura, que depende do contexto no qual está inserido” (2017, p. 3609), e relacionado com tecnologias que “materializam determinados conceitos a respeito do mundo, aqueles que nortearam a construção dos aparelhos que lhes dão aparência” (p. 3067-3068). Os pensamentos conformados se inserem em processos sígnicos coletivos e mediados por tecnologias, como nos sistemas colaborativos de filtragem de dados, que manipulam o registro de atividade de diversos usuários para conformar tanto o desejo de seus usuários quanto o repertório de objetos que ordena. Através desses sistemas, “estamos treinando formas-pensamento a partir de pensamentos conformados”, que incitam “mudanças significativas em nosso pensamento e, conseqüentemente, no comportamento” (2019, p. 82). Da mesma forma que falamos de ação dirigida, o pensamento conformado é “ação determinada por hábitos, atitudes, comportamentos, práticas culturais que ‘con-formam’ e ‘re-formam’ o pensamento” (p. 84).

O interessante dessa abordagem é que podemos considerar como os dispositivos informáticos influenciam os processos semióticos que experienciamos. Isso significa que decisões (escolhas) não são apenas individuais, pois o computador tem ações programadas que avaliam e alteram nossas atividades com base em um padrão, um algoritmo, um pensamento conformado (2018, p. 39). Esse padrão emerge de uma síntese de objetos por modelos matemáticos, que analisam, classificam e selecionam objetos (2022, p. 181).

Embora possamos falar em síntese, afirmar a existência de uma linguagem nos sistemas de recomendação é problemático, pois eles só adquirem sentido em um contexto cultural. Por mais que haja uma fala discreta nas interações dos usuários com o sistema, o trabalho semiótico dos algoritmos, por si só, não gera um Interpretante. Segundo a semiótica peirceana, computadores operam ícones e índices, mas não símbolos. De acordo com Sharov (2010), podemos considerar esses algoritmos como “agentes protosemióticos” que funcionam com base em trocas simples de sinais entre componentes (LAURENTIZ, 2017, p. 3612). Como operam com blocos de informação sem referencialidade externa, senão sinais elétricos, esses sistemas lidam principalmente com a Secundidade dos signos. Nas matrizes desses algoritmos, quase tudo é índice: cada signo representa um conjunto de informações associadas a um ente singular, funcionando como sinsignos (singularidades) que indicam objetos associados ao usuário. O cruzamento dessas informações gera legissignos (generalizações) indiciais sobre as relações entre os objetos e os usuários. Embora não formem símbolos, esses modelos, ao se atualizarem automaticamente, trabalham com um tempo futuro, por predições conjecturais. Esse processo gera protossímbolos que, ao interagir com a realidade psicossociológica, distribuem significados personalizados que integram os indivíduos. Como “a comunicação eficiente de modelos é apenas possível pela linguagem” (LAURENTIZ, 2017, p. 3613), podemos compreender os sistemas de recomendação como uma proto-linguagem, dotada de uma sintaxe matemática que gera informações sobre objetos e usuários, embora seus significados só se tornem completos quando inseridos no corpo social.

Por fim, destacamos que todos esses processos ocorrem de maneira discreta e indizível. Esta constatação está ligada à perspectiva flusseriana de que a complexidade dos objetos técnicos

gera camadas de opacidade, ocultando suas operações em caixas pretas entre *inputs* e *outputs*. Guiamo-nos por imagens técnicas cuja produção nos é oculta, nos afastando do mundo e nos aproximando de um "universo onírico emergente", onde vivenciamos imagens tecnicamente através de funções de valores (FLUSSER, 2008, p. 164). Este universo onírico, assim como a dimensão onírica de Freud, satisfaz os desejos do sujeito por meio de imagens técnicas, tornando o abstrato e inconcebível vivenciável, “libidinosamente vivenciável” (p. 173).

Em relação às satisfações do sujeito, sobrepomos a transparência conotativa da forma-sujeito de Pêcheux à opacidade denotativa dos objetos de Flusser. Para Michel Pêcheux, a interpelação dos indivíduos em sujeitos “se realiza pela identificação do sujeito com a formação discursiva que o domina, identificação na qual o sentido é produzido como evidência pelo sujeito e, simultaneamente, o sujeito é ‘produzido como causa de si’”, através de uma autonomia ilusória atribuída a ele – autonomia dirigida de desejar, consumir e, portanto, ser o que quiser. Logo, a forma-sujeito aparece de maneira transparente e autoevidente em nossos discursos, sem que percebamos as formações ideológicas presentes na mediação dos sentidos que atribuímos aos objetos e a nós mesmos. Um exemplo desta transparência está na cisgeneridade, descrita por Bagagli como um gênero “impensado” (2014, p. 23), um gênero que o sujeito aceita e reforça sem pensar, por tendências normativas de compartilhar com pessoas do mesmo sexo e gênero um repertório de objetos similar, tal como visto na tendência dos algoritmos de CF em recomendar artistas do mesmo gênero do usuário (SHAKESPEARE et al, 2020).

Em suma, a tecnologia conforma os nossos desejos sem que percebamos.

REFERÊNCIAS

- BAGAGLI, Beatriz. Máquinas discursivas, ciborgues e transfeminismo. *Revista Gênero*, Niterói, v. 14, n. 1, p. 11–27, 2013.
- BAUDRILLARD, Jean. *O sistema dos objetos*. São Paulo: Perspectiva, 2009.
- EKSTRAND, Michael D. et al. All the cool kids, how do they fit in?: popularity and demographic biases in recommender evaluation and effectiveness. *CONFERENCE ON FAIRNESS, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY*, 1., 2018, New York, v. 81, p. 172–186, 2018. Disponível em: <https://proceedings.mlr.press/v81/ekstrand18b.html>. Acesso em: 16 abr. 2025.
- FLUSSER, Vilém. *O mundo codificado*. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

- FLUSSER, Vilém. *O universo das imagens técnicas*. São Paulo: Annablume, 2008.
- FREUD, Sigmund. *Obras completas*, volume 12. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- LAURENTIZ, Silvia. Sensoriality and conformed thought. *UNIVERSAL ACCESS IN HUMAN-COMPUTER INTERACTION*, 2015, Nova York, v. 9176, p. 217–225, 2015.
- LAURENTIZ, Silvia. Notas sobre um pensamento conformado. *ENCONTRO DA ANPAP*, 26., 2017, Campinas. Campinas, p. 3603–3617, 2017.
- LAURENTIZ, Silvia. Conformed thought: consolidating traces of memories. *INTERNATIONAL CONFERENCE OF DESIGN, USER EXPERIENCE, AND USABILITY*, 2018, Las Vegas, v. 10920, p. 28–40, 2018.
- LAURENTIZ, Silvia. Pensamento conformado: experiência, sensações e cognição. *DAT Journal*, v. 4, n. 3, p. 76–85, 2019.
- LAURENTIZ, Silvia. Conformed thoughts, representational systems, and creative procedures. VEAR, Craig; POLTRONIERI, Fabricio (org.). *The language of creative AI – practices, aesthetics and structures*. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2022.
- MANSOURY, M.; NAGHAVI, A.; NASSERI, M.; MEHROTRA, R.; LE, L. Investigating potential factors associated with gender discrimination in collaborative recommender systems. *FLAIRS*, 33., maio, 2020. p. 193–196.
- PEIRCE, C. S. *Semiótica*. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- PÊCHEUX, M. *Semântica e discurso*. Campinas: Editora da Unicamp, 2014.
- SARWAR, Badrul et al. Analysis of recommendation algorithms for e-commerce. *ACM CONFERENCE ON ELECTRONIC COMMERCE*, 2., 2000, Minneapolis. New York: Association for Computing Machinery, 2000. p. 158–167. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/352871.352887>. Acesso em: 16 abr. 2025.
- SHAROV, Alexei. Functional information: towards synthesis of biosemiotics and cybernetics. *Entropy*, Basel, v. 12, n. 5, p. 1050–1070, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/e12051050>. Acesso em: 16 abr. 2025.

Como citar este texto:

MACHADO, Leona; LAURENTIZ, Silvia R. F. Conformações do desejo: a linguagem cibernética dos objetos e a formação discreta dos sujeitos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.